

Wissenschaftlich formulieren

Wissenschaftliche Arbeiten zeichnen sich durch einen wissenschaftlichen Stil aus. Dieser ist geprägt durch eindeutige und präzise Formulierungen sowie eine sachliche und objektive Sprache.

Mit der folgenden Checkliste können Sie ihren Text prüfen:

- ✓ Verwenden Sie in Ihrem Text Fachbegriffe und Definitionen?
Vermeiden Sie umgangssprachliche Begriffe oder Umschreibungen!
- ✓ Haben Sie klar und prägnant formuliert?
Prüfen Sie ihren Text auf Füllwörter und inhaltsleere Phrasen und streichen Sie diese! Füllwörter sind Wörter, die ersatzlos gestrichen werden können, ohne dass der Inhalt des Textes verändert wird. Füllwörter und Phrasen führen häufig dazu, dass Aussagen relativiert oder mehrdeutige Aussagen erzeugt werden.
- ✓ Haben Sie eindeutig und präzise formuliert?
Ersetzen Sie mehrdeutige und unpräzise Formulierungen durch exakte Angaben.
- ✓ Verwenden Sie in Ihrem Text aktive Satzstrukturen?
Formulieren Sie passive Sätze, die Ihren Text schwerfällig machen, in aktive Sätze um!
- ✓ Haben Sie einfache Satzstrukturen verwendet?
Lösen Sie lange, verschachtelte Sätze in mehrere Sätze auf! Achten Sie darauf, dass pro Satz nur eine Information vermittelt wird.
- ✓ Haben Sie objektiv formuliert?
Verzichten Sie auf subjektive Einschätzung, Wertung, persönliche Informationen oder Erfahrungen, Übertreibungen sowie Ironie und Humor!

Literaturtipps:

Esselborn-Krumbiegel, Helga (2017): Richtig wissenschaftlich schreiben. Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen. 5., aktualisierte Auflage. Paderborn: Ferdinand Schöningh (UTB Schlüsselkompetenzen).

Kühtz, Stefan (2015): Wissenschaftlich formulieren. Tipps und Textbausteine für Studium und Schule. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Paderborn: Ferdinand Schöningh (UTB Schlüsselkompetenzen).

Zimmermann, Günther (2010): Texte schreiben - einfach, klar, verständlich. Berichte, Präsentationen, Referate, Anleitungen, Mailings. 2. Aufl. (unveränderter Nachdruck). Göttingen: BusinessVillage (Edition Praxis-Wissen).

